

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА**Темирова Д.В.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Рак молочной железы является самым распространённым злокачественным новообразованием у женщин. Он распространён неравномерно по миру: наибольшая заболеваемость отмечается в Англии, Дании и США (30–40%), а наименьшая — в Японии, Мексике и странах Центральной Азии (2–10%). Возраст является одним из основных факторов риска развития рака молочной железы. Средний возраст диагностики заболевания составляет примерно 60 лет. Более 40% всех случаев заболевания приходится на женщин в возрасте 60 лет и старше. С увеличением возраста риск развития болезни возрастает.

Ключевые слова: рак молочной железы, старость, адъювантное лечение, химиотерапия, лучевая терапия.

THE EFFECTIVE IMPACT OF RADIATION THERAPY IN THE TREATMENT OF BREAST CANCER IN ELDERLY WOMEN**Temirova D.V.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Breast cancer is the most common malignant tumor among women. It is not evenly distributed around the world: the highest incidence rates are observed in England, Denmark, and the United States (30–40%), while the lowest rates are found in Japan, Mexico, and Central Asia (2–10%). Age is one of the main risk factors for breast cancer. The average age at diagnosis is approximately 60 years. More than 40% of all breast cancer cases occur in women aged 60 and older. The likelihood of developing the disease increases with age.

Keywords: breast cancer, old age, adjuvant treatment, chemotherapy, radiation therapy.

КЕКСА ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШДА НУР ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАЛИ ТАЪСИРИ**Темирова Д.В.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сут бези саратони аёлларда энг кўп учрайдиган хавфли ўсмадир. Дунёда бир текис тарқалмаган: касалликнинг энг юқори интенсив кўрсаткичи Англия, Дания, Америкада энг кўп бўлиб (30-40%), энг кам кўрсаткич Япония, Мексика, Марказий Осиёда 2-10% ни ташкил этади. Ёш сут бези саратонининг асосий хавф омилларидан биридир. Сут бези саратонини таъхислашнинг ўртача ёши тахминан 60 ёшни ташкил қилади. Сут бези саратонига чалинганларнинг барча ҳолларда 40 фоиздан ортиги 60 ва ундан юқори ёшдаги аёллар ҳиссасига тўғри келади.

Калит сўзлар: сут бези саратони, кекса ёш, адювант даво, химия, нур-терапия.

e-mail: temirova.dilnoza@bsmi.uz

Рак молочной железы является одним из наиболее часто встречающихся и опасных злокачественных новообразований у женщин. Распространённость заболевания в мире неоднородна: наивысшие показатели зафиксированы в Великобритании, Дании и США (30–40%), в то время как в Японии, Мексике и странах Центральной Азии этот показатель составляет всего 2–10%. Возраст является одним из ключевых факторов риска рака молочной железы. Средний возраст постановки диагноза составляет примерно 60 лет.[11,12] Более 40% случаев заболевания приходится на женщин в возрасте 60 лет и старше, при этом вероятность развития болезни увеличивается с возрастом. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году во всём мире было зарегистрировано около 2,3 миллиона новых случаев рака молочной железы у женщин. В том же году от этого заболевания умерло приблизительно 670 000 человек. Частота заболевания продолжает расти во всех экономически развитых странах. Наследственные высокопроникающие мутации. В некоторых случаях

рак молочной железы является классическим наследственным заболеванием по Менделевской системе. Наиболее известными генами с высокой проницаемостью, предрасполагающими к раку молочной железы, являются BRCA1 и BRCA2. Эти гены играют ключевую роль в восстановлении ДНК, регуляции клеточного цикла, транскрипции и ремоделировании хроматина.[7]Выявление BRCA1 и BRCA2 в 1990-х годах стало одним из значимых достижений онкологии. В XX веке их вклад в развитие наследственного рака молочной железы оценивается примерно в 20% случаев. Исследования, проведенные в семьях с наследственным раком молочной железы, продемонстрировали катастрофически высокий риск развития опухоли у носителей мутаций BRCA. В то же время, среди спорадических случаев рака молочной железы проницаемость BRCA1 составляет около 65%, а BRCA2 — 45% к 70 годам. Большинство случаев рака молочной железы не связано с наследованием герминальных мутаций. Тем не менее, эпидемиологические данные подтверждают наличие генетического компонента в патогенезе спорадических опухолей. Аллели с низкой и средней проницаемостью: SNP. Большинство случаев рака молочной железы развивается в результате комбинации аллелей с низкой и умеренной проницаемостью, обладающих клинически значимым эффектом. К генам, относящимся к последней группе риска, относятся CHEK2 1100delC, NBS1 657del5, BRIP1, PALB2. Как уже отмечалось, известные гены с высокой и средней проницаемостью, связанные с раком, играют важную роль в поддержании целостности генома. Попытки связывать риск рака молочной железы с изменениями ферментативных систем, метаболизирующих канцерогены, оказались неудачными. Наиболее перспективными являются гормональные метаболиты, поскольку наследственный характер гормональных изменений и бесспорная роль гиперэстрогенизма в развитии рака молочной железы доказаны надёжно. После успешного выявления герминальных мутаций в «генах защиты генома» многие исследователи сосредоточили усилия на анализе полиморфизмов генов восстановления ДНК. Однако, несмотря на значительные усилия, воспроизводимые ассоциации с клиническим значением выявить не удалось.[8,9]

Оценка состояния пожилого пациента с возрастом пожилые пациенты становятся более гетерогенной группой как с физической, так и с психоэмоциональной точки зрения, что безусловно влияет на выбор стратегии лечения. Старение оказывает влияние на все системы организма и представляет собой индивидуальный процесс, негативно связанный с хроностарением. У пациентов с истощением функциональных резервов химиотерапия может вызывать серьёзные или даже летальные осложнения. Для определения тактики лечения и оценки выживаемости у таких пациентов необходимо проведение гериатрической оценки. Пожилые пациенты различаются по уровню повседневной активности (ADL): передвижение в пределах квартиры, личная гигиена, одевание, питание, пользование туалетом[16,17]. Они также отличаются по уровню инструментальной повседневной активности (IADL), включающей использование транспорта, походы в магазин, самостоятельное посещение врача и приготовление пищи. Врач должен внимательно оценивать пациента не только с точки зрения онкологического заболевания, но и в контексте сопутствующих патологий. При оценке состояния пожилого пациента для принятия решения о тактике лечения прежде всего необходимо определить, является ли рак основным заболеванием или второстепенным[4,5]. Например, у пациентов 75 лет с раком *in situ* часто присутствуют сопутствующие заболевания, такие как гипертония, аритмия и другие хронические патологии. И хотя пациент и его семья могут быть обеспокоены раком молочной железы, реальная угроза может исходить от сопутствующих заболеваний. Следовательно, выявление наиболее значимых медицинских проблем у пожилых пациентов имеет критическое значение. С возрастом количество сопутствующих заболеваний существенно увеличивается. У пациентов 70 лет в среднем выявляется 2–3 сопутствующие патологии, что важно для оценки, поскольку гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет и другие заболевания могут существенно сокращать продолжительность жизни. Таким образом, специалист должен оценивать не только наличие сопутствующих заболеваний, но и физическое состояние пациента. Лабораторные исследования играют важную роль в оценке состояния пожилого пациента. Например, низкий уровень интерлейкина-6 и D-димера может указывать на физические нарушения и высокий риск летального исхода. К сожалению, ни один из этих тестов не предоставляет полностью достоверной информации. В настоящее время группа исследователей под руководством Арти Хуррии (США) разрабатывает удобный автономный гериатрический инструмент, который занимает не более 30 минут для выполнения. Этот инструмент является важным для выявления наиболее уязвимых пациентов в процессе лечения. Учитывая низкий процент гериатров, способных правильно оценить состояние пожилого пациента, потребность в таком инструменте чрезвычайно велика. Анализ существующих данных SEER позволяет оценить приблизительные причины смерти у пациентов с раком молочной железы в возрасте 70 лет и старше, учитывая весь спектр заболевания: *carcinoma in situ*, пациенты без вовлечения лимфоузлов, с поражением лимфоузлов, а

также с метастатическим раком молочной железы [7]. Между раком и всеми этими состояниями большинство женщин умирает от сопутствующих заболеваний, таких как ХОБЛ, диабет, инсульт или сердечно-сосудистые болезни. Следовательно, у пожилых пациентов с раком молочной железы важно оценивать не только стадию заболевания и физическую функцию, но и наличие сопутствующих патологий. Одним из методов исследования является выявление молекулярных маркеров старения, способных прогнозировать миелосупрессию или другие осложнения.[17]

Эффективность лучевой терапии. Лучевая терапия (ЛТ) представляет собой метод воздействия на опухолевые клетки с использованием высокоэнергетического излучения (например, рентгеновских лучей, электронов) или частиц с целью их повреждения и остановки деления, применяемый для лечения злокачественных опухолей. После хирургического удаления опухоли оставшиеся клетки — в толще грудной стенки или лимфатических узлах — могут представлять высокий риск рецидива, особенно после мастэктомии. В этих случаях ЛТ используется для снижения вероятности локального распространения оставшихся клеток. Даже если хирургическое вмешательство было проведено, показаниями к ЛТ служат участие лимфатических узлов, крупный размер опухоли или неблагоприятные морфологические признаки — в таких ситуациях радиотерапия направляется на грудную стенку или лимфатические узлы [8]. Традиционный режим включает ежедневное облучение 5 раз в неделю на протяжении 5–7 недель. Современные рекомендации всё чаще используют гипофракционированные схемы (короткий курс, но с большей дозой за сеанс), которые становятся стандартом при раке молочной железы. Например, 40 Гр (Грей) в 15 фракциях. В случаях высокой вероятности рецидива может назначаться дополнительная «boost»-доза — локальное усиление дозы на область опухоли, особенно у пациентов младше 50 лет, при высоком градусе опухоли или узких хирургических краях. Частичная (partial) лучевая терапия молочной железы применяется для облучения лишь ткани вокруг области опухоли с узким полем облучения и в определённых случаях может использоваться вместо стандартной «whole-breast» терапии. Доказано, что ЛТ после органосохраняющей хирургии значительно снижает риск локального рецидива. Гипофракционированные режимы по эффективности сопоставимы с традиционными, при этом снижают нагрузку на пациента и экономят время. После мастэктомии ЛТ рекомендуется пациентам с участием 1–3 или ≥ 4 лимфатических узлов, крупной опухолью или T3–T4 стадией по радиологическим/клиническим данным для улучшения выживаемости. У молодых пациентов (<40 лет), носителей мутаций BRCA, с вовлечёнными лимфатическими узлами или при ограничениях хирургического вмешательства, частичная ЛТ назначается с осторожностью. У пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца или лёгких применяются специальные техники для минимизации лучевой нагрузки на эти органы, например, облучение в фазе глубокого вдоха («deep inspiration breath hold»). Локальные реакции на коже включают покраснение, отёк, болезненность, трещины и зуд. Длительное воздействие лучей на сосуды, сердце, лёгкие и другие здоровые ткани может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и вторичных опухолей [5]. Поэтому при выборе режима ЛТ учитываются состояние пациента, сопутствующие болезни сердца и лёгких. Молекулярная диагностика, состояние лимфатических узлов и стадия опухоли играют ключевую роль при решении о проведении ЛТ. Начало терапии планируется после хирургического вмешательства и/или химиотерапии, при этом хирург, онколог и радиотерапевт должны находиться в тесном взаимодействии [16,17]. Режим подбирается индивидуально с учётом возраста пациента, общего состояния здоровья и рисков для сердца и лёгких. Пациенткам с ER-отрицательными опухолями и высокой ожидаемой продолжительностью жизни рекомендуется вспомогательная ЛТ. Молекулярные тесты могут предоставлять дополнительную информацию для принятия решения о системной терапии. У большинства пожилых пациентов с ER-положительными опухолями низкого риска по гистологическим показателям вспомогательная ЛТ может быть опущена, если вся ткань молочной железы удалена. При T1 ER-положительных опухолях, леченных Тамоксифеном после органосохраняющей операции, отсутствие ЛТ увеличивает риск рецидива примерно в 3 раза: от 10% до 27% в течение 10 лет в зависимости от степени опухоли.

Список литературы:

1. Abe O, Abe R, Enomoto K, et al. Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. *Lancet* 2005;365(9472):1687–717
2. Albain K, Anderson S, Arriagada R, et al. Comparisons between different polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta-analyses of long-term outcome among 100 000 women in 123 randomised trials. *Lancet* 2012;379(9814):432–44
3. Alberini J.L., Meunier B., Denzler B. et al. Somatostatin receptor in breast cancer and axillary nodes: study with scintigraphy, histopathology and

receptor autoradiography // *Breast Cancer Res. Treat* - 2000. - Vol. 61. -P. 21-32.

4. Allen B., Campbell I., Desai S et al Pilot study comparing the accuracy of lymphoscintigraphy sentinel lymph node localisation with axillary node dissection in women with operable breast cancer // *N. Z. Med. J.* -2001. -Vol 114.-P 233-236

5. Anderson BO et al. 2018 . Guideline implementation for breast healthcare in low-income and middle-income countries: overview of the Breast Health Global Initiative Global Summit 2017. *Cancer*, 113, 2221–43.

6. Anderson W.F., Pfeiffer R.M., Dores G.M., Sherman M.E. Comparison of age distribution patterns for different histopathologic types of breast carcinoma. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2006;15(10): 1899–905

7. Anderson W.F., Pfeiffer R.M., Dores G.M., Sherman M.E. Comparison of age distribution patterns for different histopathologic types of breast carcinoma. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2016;15(10): 1899–905

8. Antoniou A. et al. Average risks of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or BRCA2 mutations detected in case Series unselected for family history: a combined analysis of 22 studies // *Am. J. Hum. Genet.* – 2003. – Vol.72. – P.1117-1130

9. Arriagada R., Le M. G., Guinebretiere J. M. et al. Late local recurrences in a randomised trial comparing conservative treatment with total mastectomy in early breast cancer patients // *Ann. Oncol*-2003-N 11-P. 1617-1622

10. Burstein HJ, Prestrud AA, Seidenfeld J, et al. American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline: update on adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor-positive breast cancer. *J Clin Oncol* 2010; 28(23):3784–96

11. Balducci L, Beghe C. Cancer and age in the USA. *CritRevOncolHematol* 2001;37: 137–45

12. Balducci L. Geriatric oncology. *CritRevOncolHematol* 2003;46:211–20

13. Campone M, Peron J, Freyer G, et al. Adjuvant docetaxel/cyclophosphamide in breast cancer patients over the age of 70: results of an observational study. *Crit Rev Oncol Hematol* 2011;80(3):466–73

14. Cancer, International Agency for Research on. *Cancer Mundial IARC*, págs. <http://www-dep.iarc.fr>.

15. Carey L.A., Perou C.M., Livasy C.A., Dressler L.G., Cowan D., Conway K., Karaca G., Troester M.A., Tse C.K., Edmiston S., Deming S.L., Geradts J., Cheang M.C., Nielsen T.O., Moorman P.G., Earp H.S., Millikan R.C. Race, breast cancer subtypes, and survival in the Carolina Breast Cancer Study // *JAMA.* – 2006. – Vol.295. – P.2492-2502

16. Casso D., Buist D., Taplin S. Quality of life of 5-10 year breast cancer survivors diagnosed between age 40 and 49. *Health and Quality of Life Outcomes* 2014;2:1-9

17. Charlson M., Szatrowski T.P., Peterson J. and Gold J. *J. Clin: Epidemiol* 47: 1245-1251, 2014

18. Charlson M.E., Pompei P., Ales K.L., MacKenzie CR.: A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. *J Chronic Dis.* 40(5):373-83, 2011

19. Chris E. Holmes MD, PhD; Hyman B. Muss, MD Breast Cancer in the Elderly // *CA Cancer J Clin* 2003;53:227–244 Volume 53 Y Number 4 Y July/August 2013

20. Christman K, Muss HB, Case LD, et al. Chemotherapy of metastatic breast cancer in the elderly. The Piedmont Oncology Association experience. *JAMA* 2012; 268(1):57–62

21. Clemons M. and Goss P. Estrogen and the risk of breast cancer // *N. Engl. J. Med.* – 2011. – Vol. 344. – P.276-285.

Для цитирования: Темирова Д.В. Эффективное влияние лучевой терапии при лечении рака молочной железы у женщин пожилого возраста // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 879–882. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898114>